

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД В ЛЕЧЕНИЕ ПРИ СИНДРОМЕ МЕЛЛОРИ - ВЕЙССА

Якубов Ф.Р.¹

Сапаев Д.Ш.²

Эрниязов Э.А.³

Маткурбонов Н.О.⁴

¹⁻²⁻³⁻⁴Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7563829>

Актуальность проблемы. Синдром Меллори-Вейсса встречается довольно часто в экстренной хирургии. Желудочно-кишечные кровотечения из верхних отделов пищеварительного тракта в структуре синдрома Меллори-Вейсса составляет 15%. Рецидивы при этом после наступления гемостаза возникают у 20-30% больных.

После внедрение в практику современных эндоскопических технологий: склеротерапии, термической коагуляции, эндоскопического клипирования и лигирования несомненно привели к улучшению результатов лечения.

Цель исследования являлась, улучшить результаты лечения больных с синдромом Меллори-Вейсса.

Подвергнуты анализу результаты обследования и лечения 45 больных с синдромом Меллори-Вейсса, у которых кровотечение развилось на фоне алкогольной интоксикации. Соотношение мужчин и женщин 3:1.

Больные разделены на две группы. Контрольную, у которых проводились только консервативные методы остановки кровотечения (19 больных). Вторая основная группа, у которых дополнительно консервативным мероприятием, проводилась эндоскопический гемостаза (26 больных).

При поступлении, общее состояние оценивалось как удовлетворительное - у 13% в основной группе и у 22% - в контрольной, средне тяжелое - 32% и 29% соответственно.

Всем больным при поступлении выполнялась эзофагогастродуоденоскопии и УЗИ.

Активность кровотечения при синдроме Меллори-Вейсса оценивалась по классификации Forrest.

Одиночные разрывы отмечены у 65%, большом количестве - у 35%. Поверхностными у 53%, глубокими - 47%.

Эндоскопический инъекционно гемостаз выполнен у 26, у остальных 19 на момент эндоскопического исследования с состоявшимся кровотечением показаний к эндоскопическому гемостазу не было.

При остановки желудочно кишечных кровотечения применяли метод эндоскопической инфильтрации 70° этанолом 4 - 8 мл. Этанол вводили из нескольких (1 -3) точек в края разрыва. Количество вводимого раствора зависело от характера кровотечения, размеров и колебалось от 2,0 до 6,0 мл.

При лечении больных с синдромом Меллори-Вейсса применена лечебная, направленная, в первую очередь, на остановку кровотечения, предупреждение его рецидивов. В схему консервативного лечения основной группы больных с синдромом Меллори-Вейсса на фоне острой и хронической алкогольной интоксикации были включены патогенетически обоснованные препараты.

Оперативное лечение было применено в одном случае при неэффективности консервативной терапии и эндоскопического гемостаза.

Данные проведенных исследований свидетельствовали, что среди пациентов основной группы с хронической алкогольной интоксикацией при осуществлении эндоскопического гемостаза этанолом, на фоне консервативной терапии в течение первых 2-х суток у 86% больных достигнут надёжный гемостаз. При динамическом наблюдении на 2-е сутки после эндоскопического гемостаза при остановившемся кровотечении из трещины имелся струп с отёчно-цианотинными краями, без признаков кровотечения.

Наряду с использованием методики регионального гемостаза этанолом на фоне антисекреторных препаратов: квамател, ранитидин, также применяли инфузионно-трансфузионную терапию для улучшения микроциркуляторных процессов в зоне трещины, что способствовало эпителизации трещин пищеводно-кардиального перехода желудочно-кишечного тракта в течение 4-6 суток у 81% больных.

Заключение: Сочетание патогенетически обоснованной консервативной терапии и эндоскопического инъекционного гемостаза у 98% больных с синдромом Меллори - Вейсса на фоне острой и хронической алкогольной интоксикацией позволяет достичь окончательный гемостаз. Медикаментозная терапия, состоящая из гемостатиков, гепатопротекторов, лекарств, улучшающих микроциркуляцию и тканевой кровотоков, антисекреторных препаратов

(Н1-блокаторы, ингибиторы протонной помпы) является наиболее оптимальными консервативными средствами.